

Сточарска лексика села Белица код Јагодине

Мр Јована С.
Стевановић

Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет,
Ниш

УДК 811.163.41'373
(497.11)

Сажетак: Предмет истраживања јесте сточарска лексика села Белица код Јагодине, чији говор припада косовско-ресавском дијалекту. Рад има следеће циљеве: 1) да представи грађу са лексичко-семантичког аспекта, 2) да сачува сточарску лексику од заборављавања и 3) да упореди добијене резултате са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Овај рад заснива се на записима са терена. Теренско истраживање спроведено је октобра 2025. Материјал је прикупљен у разговору са 10 информатора на основу *Ујшћиника за њишћување сточарске лексике* проф. Н. Богдановића. Лексеме, синтагме и конструкције разврстане су у следећа семантичка поља: 1) *Ovis aries*; 2) *Capra hircus*; 3) *Bos taurus*; 4) *Equus caballus* и 5) *Sus*. Истраживање је показало богатство појединих семантичких поља, али и сиромаштво појединих поља. Између овог истраживања и претходних истраживања постоје и сличности и разлике.

Кључне речи: српски језик, сточарска лексика, Белица, косовско-ресавски дијалекат.

УВОД

Село Белица (*Белица*) смештено је поред реке Белице, „у котлини са чијих се страна уздижу црновршки масиви“ (Радић 1990: 404). Име је добило или „по реци која ту протиче“ (Мијатовић 1948: 38), или „по пшеници белици која је у овом крају одувек добро успевала“ (Радић 2003: 57).

Белица је удаљена око 15 километара од Јагодине. Мештани села су углавном Срби православне вероисповести. Стари обичаји око слава, крштења, женидби и удадби, сахрана се добро чувају. Сеоска слава је Мали Спасовдан, а заветина за здравље деце је Каралемпије (Радић 1990: 404). Становници Белице баве се земљорадњом и сточарством.

Говор Белице припада косовско-ресавском дијалекту, односно његовом северном поддијалекту (Ивић 2009: 95). Овај говор чува типичне особине косовско-ресавског дијалекта (силазни акценти ван првог слога без предакценатске дужине на претходном слогу,

доследнији екавизам, непознавање гласа *x*, појава африкате *s*, упрошћавање финалне групе *-cij*, одсуство суплетивне множине на *-ад*, наставци *-еји* и *-иш* у компаративу придева и сл.) (Ивић 1985: 102–103). За говор овог села типичнији је синтетизам у деклинацији него аналитизам (Радић 2003: 39).

Белички крај коме припада и село Белица ономастички је истражен. О ономастици овог краја писала је Ј. Радић (нпр. Радић 1990; Радић 2003). Топоним *Белица* је словенског порекла. Овај топоним настао је додавањем суфикса *-ица* на придевску основу *бео-* (Радић 2003: 58).

О сточарској лексици села Белица није писано у лингвистици, али је писано о сточарској лексици села Бунар које је удаљено три километра од Белице (Стевановић 2025а), као и о сточарској лексици села Доње Штипље које, такође, припада беличком крају (Стевановић 2024). Са подручја косовско-ресавског дијалекта значајне су монографије *Пасџирска ѿтерминологија Кривовирског Тимока* (Ракић Милојковић 1993) и *Пасџирска ѿтерминологија Пећког Подгора* (Јашовић 1997). Вредан пажње је и рад М. Спасојевић *Из ѿроблемаѿшке ѿрочувања лексике из обласѿи ѿрераде млека у ресавском крају (на маѿеријалу из Великог Појовића)* (Спасојевић 2013), као и рад *Сѿочарска лексика Ибарског Колашина* (Божовић 1984). У новије време писано је и о називима за животиње у говорима ћупријског краја (Стевановић 2025б) и о сточарској лексици у говору Игроша код Бруса (Минић 2025). Од великог значаја су и истраживања која се баве сточарском лексиком у говорима призренско-тимочке дијалекатске области (нпр. Илић 2019а; Илић 2019б; Илић 2020; Јовић 2007; Јовић 2020; Јоцић 2005; Јуришић 2024; Милорадовић, Савић 2024; Милосављевић 2020; Савић Грујић 2020; Савић Грујић, Богдановић 2021; Савић Грујић, Бојовић 2022; Савић, Симић 2024; Симић 2023; Симић 2024; Степановић Николић 2004 и др.) и у говорима шумадијско-војвођанског дијалекта (нпр. Бошњаковић 1985). У појединим радовима сточарска лексика је разматрана у ширем контексту (нпр. Бојовић Јоксимовић 2024; Илић 2019в; Јашовић 1998). Вредан пажње је и рад А. Труфуновића који се бави етимологијом појединих речи из пастирске терминологије карпатско-балканског ареала (Trifunović 2021), као и рад А. Панчевске која се бави називима за домаће животиње у македонским дијалектима (Панчевска 2023).¹ Допринос проучавању сточарске лексике дали су и други лингвисти бавећи се говорима осталих крајева (нпр. Вуковић 2007; Пижурица 1971; Пижурица 1977а; Пижурица 1977б; Пижурица 1984–1985; Радан, Ускату 2016; Соболев 2008; Црњак 2007; Црњак 2011 и др.).

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Овај рад заснива се на записима са терена. Теренско истраживање спроведено је октобра 2025. На терену смо боравили седам дана. Материјал је прикупљен у разговору са 10 информатора на основу *Уѿишњика за ѿрикуѿљање*

¹ О појединим истраживањима било је више речи у радовима: Стевановић 2025а: 362–363; Стевановић 2025б: 78–80.

*сточарске лексике*² проф. Н. Богдановића. У истраживању учествовало је пет информатора мушког и пет информатора женског пола, старосне границе 70–80 година. Анкетирани су само аутентични представници говора Белице. Њихови одговори били су нам од велике помоћи у сагледавању сточарске лексике Белице. На поједина питања нисмо добили одговоре.

Пошто је реч о *Уйићнику* великог обима, ограничили смо се на један део. Обрађена је следећа лексика: оплодња и млађење, узраст, именовање животиња по телесним (и неким карактерним) одликама, манифестовање полног нагона,³ чин парења,⁴ понашање животиња⁵. Поједине лексеме, синтагме и конструкције забележене су ван *Уйићника*.

Семантичко поље *Ecuus asinus* није обрађено, јер наши информатори не узгајају магарце, па им је и сама лексика која се тиче именовања магараца била непозната. Није обрађено ни семантичко поље *Живина*, јер је лексика из овог семантичког поља општепозната. У раду су изостављене и општепознате лексеме које се тичу општих назива, именовања делова тела и болести животиња. Због ограниченог простора, лексика која се тиче сточарских производа и сточарења је, такође, изостављена у овом раду. Свакако ће ова лексика бити предмет нашег будућег рада.

Циљеви рада су следећи: 1) представити грађу са лексичко-семантичког аспекта; 2) сачувати сточарску лексику од заборава и 3) упоредити добијене резултате са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Добијени резултати упоређени су са резултатима добијеним у осталим пунктовима који припадају беличком крају (Бунар, Доње Штипље). У неким случајевима добијени резултати упоређени су и са резултатима добијеним у пунктовима ћупријског краја.

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

Све лексеме, синтагме и конструкције сврстане су у пет семантичких поља: 1) *Ovis aries*; 2) *Capra hircus*; 3) *Bos taurus*; 4) *Equus caballus* и 5) *Sus*.

Ovis aries

Оплодња и млађење

Ован са једним тестисом је: *јейрâк*,⁶ *мудâк*, *мудâц*, *једномџдац*, *једномџди*, *једномџдак*.

Ујаловен ован именује се синтагмом *јâлов ован*, као и лексемама *јаловâк* и *јâлови*.

Ован који није потпуно кастриран је: *ркâћ*, *резâк*, *резâч*.

² У даљем тексту *Упитник*.

³ Лексика која се тиче манифестовања полног нагона разматрана је у оквиру дела *Оплодња и млађење*.

⁴ Лексика која се тиче чина парења разматрана је, такође, у оквиру дела *Оплодња и млађење*.

⁵ Лексика која се тиче понашања животиња разматрана је или у оквиру дела *Оплодња и млађење*, или у оквиру дела *Узраст*, или у оквиру дела *Означавање и именовање животиња по телесним (и неким карактерним) одликама*.

⁶ Примери су акцентовани онако како су их информатори изговарали.

Овца која носи плод именује се синтаagmaма *сја̄гња̄сѣа̄ о̄вца* и *сја̄гња̄ӣа̄ о̄вца*.

Јагњилӣца је овца која се млади. За овцу која се млади каже се и да се *јагњила* и *ојагњила*.

Кад овца ојагњи младунче пре времена каже се: *изја̄лови се*.⁷

Кад овци дође време за млађење каже се да је *ӣривремѣла*.

За овцу која омлади двоје каже се да је *близнила*, а за овцу која млади по двоје каже се да је *двојанӣла*.

За овцу која млади или омлади по троје каже се да је *ӣројанӣла*.

Коӣлӣца и *коӣљѡра* је овца која се омлади у првој години.

Првојагњила о̄вца је овца која се први пут ојагњи. Овца која се други пут ојагњи именује се синтаgмом *другојагњила о̄вца*,⁸ а овца која се трећи пут ојагњи је *ӣређејагњила о̄вца*.⁹ У говору Белице забележена је и синтаgма *вишејагњила о̄вца* која се односи на овцу која се више пута јагњила.¹⁰

За овцу која изгуби плод каже се: *искварѣла се, ӣобацѣла*.

Мрдѡша је овца која мрда док сиса јагње.

Овца која доји туђе јагње је *ӣодојница* и *ӣодојца*. За овцу која доји туђе јагње каже се и да је *ӣодојла*.

Лексемама *дојница*, *дојца* и *дојља* именује се овца која доји своје јагње. За овцу која доји своје јагње каже се да је *дојла*.

Јѡва о̄вца је овца која остане неоплођена. Овца која остане неоплођена именује се и лексемом *јаловѣца*.

Синтаgмом *ӣӣѣра о̄вца* и лексемама *ӣӣѣрица* и *ӣӣѣрка* именује се овца која се никад не јагњи.

Манифестовање полног нагона именује се глаголском лексемом *ӣра̄жи*.

Парење оваца је: *мрка̄ње, мрка̄ се, мрче се*.

Узрасѣ

Младунче овце до шест месеци узраста је *ја̄гње*, а младунче у првој мајчиној години је *коӣилче*. Множински облици ових именица гласе *јагњѣћи* и *коӣилчѣћи*.

За закаснело младунче није забележена посебна лексема.

Јагње које сиса туђу мајку именује се лексемама *ӣодѡјак* и *ӣодѡјче*.

Кад јагње краде туђу мајку каже се да *одбрицѡје*.

За одвајање јагњади по дојењу користи се глаголска лексема *одбѣва се*.

Близне је једно од двоје младунчади исте мајке.

Шилѡже је бравче на прелазу из прве у другу годину, док је *двѣӣче* бравче у другој години.

Овца у трећој години је *засѣарѣла о̄вца*. За веома стару овцу није забележена посебна лексема.

⁷ Забележено ван *Упитника*.

⁸ Забележено ван *Упитника*.

⁹ Забележено ван *Упитника*.

¹⁰ Забележено ван *Упитника*.

*Трећа*к је ован у трећој години, а *четврти*ак је ован у четвртој години. У говору Белице забележена је и лексема *йети*а^к која се односи на овна у петој години.¹¹ Ове лексеме се односе и на бравче старије од три године.

У говору Белице нису забележени посебни називи за јагње које се коље о неком празнику.

Означавање и именовање брава њо њелесним одликама

Рогџа и *рогџа* је овца са роговима. Овца са роговима именује се и придевском лексемом *рогџа*.

Бравче без рогова је *шџи*о бравче, ован без рогова је *шџи*и ован, а овца без рогова је *шџи*а овица. У говору Белице забележене су и лексеме: *шџико*, *шџил*, *шџило*, *шџак*, *шџика*, *шџа*.

Рогоња, односно *рогџа* је ован са снажним роговима.

Није забележена посебна лексема за овна са увијеним роговима и за овна са роговима у страну.

Када бравче сломи рог каже се: *скрши*ло се, а када бравче одбије рог каже се: *искрун*ило се.

Бравче са сломљеним рогом именује се синтагмама *крњо бравче* и *крње бравче*.

Овца са обореним ушима је *кли*јава овица, а овца са кратким ушима је *чу*љава овица. У говору Белице користе се и лексеме *кли*јава и *чу*љава.

Придевска лексема *ре*јава користи се за овцу дуга репа, а придевска лексема *ку*са за овцу с кратким репом. У живој употреби су и синтагме.

*Голошија*нка је овца којој опада вуна с врата, а *ру*да је овца с кратком густом и гргуравом вуном. Овца с кратком густом и гргуравом вуном именује се и синтагмом *ру*јава овица.

За овцу са кратким сисама каже се да је *чи*јава, а за овцу са великим и дугим сисама каже се да је *му*зна.

Овца са једном сисом је *једно*сица. У говору Белице користи се и синтагма *једно*сица овица.

Млечна овица је овца издашне млечности. Овца издашне млечности је и: *му*зна, *му*ара, *му*ља, *мле*жа, *мле*жа.

Овца оскудне млечности именује се придевском лексемом *су*ва.

За овцу која је престала да даје млека каже се да је *пресу*шила или да је *прегор*ела.

Бела овица је овца беле вуне. Поред синтагме, у говору Белице користе се и лексеме: *бел*ица, *бел*жа, *бе*ка.

Овца беле вуне са црним ушима је *гал*жа и *кал*жа.

Црна овца именује се лексемама: *гал*ка, *гал*а, *гал*а.

За белу овцу са црним очима забележена је синтагма *црно*дка овица.

*Чизма*нка је бела овца са црним ногама.

*Зрд*жа је бела овца са црним пегам по губици.

Црна овца са белом пегом на челу именује се лексемом *ш*ара. Истом лексемом именује се и црна овца са праменом беле вуне преко чела. У говору Белице користи се и синтагма *ш*арена овица.

За овцу сиве вуне каже се да је *су*ра.

¹¹ Забележено ван Упитника.

Овца риђе вуне је: *мркѹша, рѹћа, риђуша*.

Крупна овца је *голѣма ђвца* и *голѣмица*.

Ситна овца је: *закржљала ђвца, закржљавѣла ђвца, закрѹавѣла ђвца*.¹²

Capra hircus

Ойлодња и млађење

Оплођена коза је: *скѡзна, кѡзна, сјѡрасѣа*.

Коза која се први пут окози именује се лексемама: *ѹрвојѡрка, ѹрвојарѹца*.

Другојѡрка и *другојарѹца* је коза која се други пут окози.¹³

Тројѡрка и *ѣређејарѹца* је коза која се трећи пут окози.¹⁴

У говору Белице забележене су и лексеме *ѣѣѣојѡрка* и *ѣѣѣојарѹца* које се односе на козу која се пети пут окози.¹⁵

Поред ових лексема, забележене су и лексеме *вишејѡрка* и *вишејарѹца* које се односе на козу која се више пута козила.¹⁶

Коза која окози двоје је *близнѣла*, а коза која окози троје је *ѣројанѣла*.

Близна је коза која стално млади по двоје.

Јѡлова кѡза је коза која остане неоплођена. Коза која остане неоплођена именује се и лексемом *јаловѣца*.

Синтагмом *ѣѣѣѣра кѡза* и лексемама *ѣѣѣѣрица* и *ѣѣѣѣрка* именује се коза без способности за оплодњу.

Манифестовање полног нагона именује се глаголском лексемом *ѣрѡжи*.

Оплодња козе именује се глаголским лексемама *ѣрца се* и *јѡри се*.

Кад јарац оплоди козу он је *оѣрца* или *оѣрчи*.

Млађење коза именује се глаголским лексемама: *кѡзи се, окозила, козила се*.

Кастриран мужјак козе је: *уѡукан, ујалѡвен, ујалѡвѣен*. У живој употреби су и синтагме: *уѡукан јѡрац, ујалѡвен јѡрац, ујалѡвѣен јѡрац*.

Мужјак са крипторхијом је: *јеѣрѡк, мудѡк, мудѡѣ, јѣдномѡдаѣ, јѣдномѡди, јѣдномѡдак*.

Узрасѣ

Младунче козе је *јѡре*. Множински облик именице *јаре* гласи *јарѣћи*.

Лексемом *годиѣнѣѡк* именује се коза стара годину дана.

Дѣѣска и *дѣѣѡрка* је коза у другој години.

За козу после треће године није забележена посебна лексема.

Јарац у трећој години је *ѣређеѡк*, а јарац у четвртој години је *ѣѣѣврѣѡк*.¹⁷

У говору Белице забележена је и лексема *ѣѣѣѡк* која се односи на јарца у петој години.¹⁸

Означавање и именовање коза ѣо ѣѣлесним (и неким каракѣтерним) одликама

¹² Забележено ван *Упитника*.

¹³ Забележено ван *Упитника*.

¹⁴ Забележено ван *Упитника*.

¹⁵ Забележено ван *Упитника*.

¹⁶ Забележено ван *Упитника*.

¹⁷ Забележено ван *Упитника*.

¹⁸ Забележено ван *Упитника*.

Коза са великим сисама је *музна коза*. Поред синтагме, забележене су и лексеме: *музѝра, млекѝља, млекѝша*.

Придевском лексемом *чѝйава* именује се коза са кратким, малим сисама.

У говору Белице забележене су и придевске лексеме *једносѝса* и *безсѝса* које се односе на козу са једном сисом.¹⁹

Рогѝша и *рогѝча* је коза са роговима. Коза са роговима именује се и придевском лексемом *рогѝша*.

Коза без рогова је *шѝша* и *шѝшава*. Лексеме *шѝшко, шѝшил, шѝшило, шѝшиак* односе се и на јарца без рогова.²⁰

Бела коза именује се лексемом *бѝка*, а црна коза придевском лексемом *црѝна*. За риђу козу није забележена посебна лексема.

Коза која чини штете је *шѝшѝник* и *немирѝша*.

Мирѝша је коза која не чини штете.²¹

Bos taurus

Оѝлодња и *млађење*

Женка која носи плод именује се синтагмом *сѝѝлна крѝва*.

Крава која се први пут млади је: *ѝрвоѝѝлка, ѝрвоѝѝлица*.

Другоѝѝлка и *другоѝѝлица* је крава која се други пут млади.

Трећеѝѝлка и *ѝрећеѝѝлица* је крава која се трећи пут млади.²²

Петоѝѝлка и *ѝѝѝѝлица* је крава која се пети пут млади.²³

Лексеме *вишеѝѝлка* и *вишеѝѝлица* односе се на краву која се више пута младила.²⁴

Мужјак који служи за оплодњу је *бѝк*.

Кастрирани мужјак је: *учѝкан, увѝјен, ујалѝвен, ујалѝвѝен*. Често се користе и синтагме: *учѝкан бѝк, увѝјен бѝк, ујалѝвен бѝк, ујалѝвѝен бѝк*.

За бика са једним тестисом користе се исте лексеме као и за овна и јарца.²⁵

Крава која није оплођена је *јѝлова крѝва* и *јаловѝца*.

За краву која је оплођена каже се да је *водѝна* и да је *ѝримѝла*.

Крава која никако не може бити оплођена је *шѝѝрица*.

За краву која манифестује полни нагон каже се да *ѝрѝжи*.

Оплодња краве именује се глаголским лексемама *бѝка* и *зѝбѝка*.

Воловодѝница се каже када више волова на испашу прати женку која тражи бика.

Конструкције типа *водѝла крѝву код бѝка, вѝди крѝву код бѝка, ѝѝрѝла крѝву код бѝка, ѝѝѝра крѝву код бѝка* користе се за привођење краве парењу.²⁶

Узрасѝ

¹⁹ Забележено ван *Упитника*.

²⁰ Забележено ван *Упитника*.

²¹ Забележено ван *Упитника*.

²² Забележено ван *Упитника*.

²³ Забележено ван *Упитника*.

²⁴ Забележено ван *Упитника*.

²⁵ Забележено ван *Упитника*.

²⁶ Забележено ван *Упитника*.

Одрасли мужјак од шест месеци до три године је *јунац*.

Мали бик је *бѣкче* и *бѣкчић*.

Вб је одрастао мужјак.

Придевском лексемом *дрѣи* именује се престар во.

Јунѣца је одрасла женка до првог млађења, а *крѣва* одрасла женка после стадијума јунице.

Младунче краве је *ѣѣле*. Множински облик ове именице је *ѣѣлићѣ*.

Дѣјак и *дѣјче* је младунче које још сиса, а младунче које сиса туђу мајку је *ѣоддѣјак* и *ѣоддѣјче*.

Младунче које је дошло на свет пре времена млађења је *коѣѣлче*.

Лексемама *блѣзне*, *блѣзнац*, *блѣзнѣнче* именује се једно од двоје младунчади исте мајке и истог млађења.

Означавање и именовање говеда ѣо ѣѣлесним одликама

Синтагмом *млѣчна крѣва* и лексемама *музѣра*, *млѣкѣља* и *музѣља* именује се крава која се музе. Истом синтагмом и истим лексемама именује се и крава која даје доста млека.

Крава која даје мало млека је: *суѣва*, *сувомлѣка*, *сувомлѣкасиѣа*. Често се користе и синтагме: *сува крѣва*, *сувомлѣка крѣва*, *сувомлѣкасиѣа крѣва*.

Када се крава добро и лако музе каже се да је: *мѣка на вѣме*, *мѣка на сѣсу*, *мѣка на мѣжу*, *лѣка на вѣме*, *лѣка на сѣсу*, *лѣка на мѣжу*. У употреби су и само придевске лексеме *мѣка* и *лѣка*.

За краву која се тешко музе каже се да је: *ѣѣшка на вѣме*, *ѣѣшка на сѣсу*, *ѣѣшка на мѣжу*, *ѣѣврѣда на вѣме*, *ѣѣврѣда на сѣсу*, *ѣѣврѣда на мѣжу*. Придевске лексеме *ѣѣшка* и *ѣѣврѣда* се ретко самостално употребљавају.²⁷

Синтагма *младомѣзна крѣва* користи се за краву која се музе након тељења, а синтагма *сиѣаромѣзна крѣва* користи се за краву која се музе неколико месеци након тељења.²⁸

Говече храњено ради продаје је *ѣѣдѣљено* и *ѣѣдѣљено*.

Веома мршава говече је *мрѣјѣна* и *мршѣѣк*. Исте лексеме користе се и за неухрањено говече.

Нису забележене посебне лексеме за говече које има криве ноге и говече које је разроко.

Искрѣѣѣи рѣг каже се кад говедо одбије рог, а *окомѣѣња рѣг* каже се кад говедо смакне рог.

Крава са роговима именује се истим лексемама као и овца и коза са роговима. Бик без рогова именује се истим лексемама и синтагмама као и ован и јарац без рогова.

Говеда се по боји длаке именују следећим лексемама и синтагмама: *бѣлка*, *шарѣна крѣва*, *бѣлоња*, *шѣроња*, *шарѣни бѣк*.

Equus caballus

Оѣлодња и млађење

Женка која носи плод именује се синтагмом *жѣдрѣбѣна кобѣла*.

Одростао мужјак који служи за приплод је *ѣасѣѣѣв*.

²⁷ Забележено ван *Упитѣника*.

²⁸ Забележено ван *Упитѣника*.

Кастриран мужјак је: *увѝјен, ујалѡвен, ујалѡвљен, шӣрѡјен, ушӣрѡјен*. Често се користе и синтагме: *увѝјен коњ, ујалѡвен коњ, ујалѡвљен коњ, шӣрѡјен коњ, ушӣрѡјен коњ*.

Коњ са једним тестисом је: *је̄ӣра̄к, муда̄к, муда̄ц, једномуда̄ц, једномуди, једномуда̄к*.

Кобила на првом млађењу је *ѝрвождрѣбна кобила*, а на другом *другождрѣбна кобила*.

Ја̄лова кобила је кобила која није осемењена, а *шӣѝрка* је кобила која се никако не млади.

Чин оплодње именује се глаголским лексемама: *ѝа̄се, заѝасӯје, оѝасӯје, кобила се*.

Узрасѝ

Младунче кобиле је *ждрѣбе*. Множина ове именице је *ждрѣбӣћи*.

Грло до друге године живота именује се искључиво лексемом *ѡме*.

За грло у трећој години живота није забележена посебна лексема.

Ждрѣбӣца је одрасла женка до првог млађења.

Означавање и именовање коња ѝо ѝелесним (и неким каракѝерним) одликама

Кљусе је одрастао неугледан и измршавео коњ.

Пуљив коњ је плашљив коњ, а *баксӯз* је ђудљив коњ. Вудљив коњ именује се и синтагмом *ђудљив коњ*.

Лексеме које се користе за именовање коња по боји длаке су: *врана̄ц* (коњ црне боје), *кула̄ш* (коњ сиве боје), *ђого* (коњ беле боје).

Sus

Оѝлодња и млађење

Одрастао некастрирани мужјак који служи за приплод је: *вѝѝар, нѣрез, ве̄ѝрина*.

Кастрирани мужјак именује се синтагмама: *шӣрѡјен вѝѝар, ушӣрѡјен вѝѝар, ујалѡвен вѝѝар, ујалѡвљен вѝѝар*.

Мужјак са једним тестисом именује се истим лексемама као и остали мужјаци са једним тестисом (*је̄ӣра̄к, муда̄к, муда̄ц, једномуда̄ц, једномуди, једномуда̄к*).

Свиња која носи плод је *сӣрѡсна свиња*.

Лексемом *ѝрасѝља* именује се свиња која се чува за расплод.

Кастрирана женка је: *шӣрѡјена, ушӣрѡјена*. Често се користе и синтагме: *шӣрѡјена свиња, ушӣрѡјена свиња*.

Свиња која се први пут праси је *ѝрвоѝрасѝља* и *ѝрвоѝраскѝња*, а свиња која се други пут праси је *другоѝрасѝља* и *другоѝраскѝња*.

Трећеѝрасѝља и *ѝрећеѝраскѝња* је свиња која се трећи пут праси.²⁹ Забележене су и лексеме *ѝеѝоѝрасѝља* и *ѝеѝоѝраскѝња* које се односе на свињу која се пети пут праси.³⁰ Лексеме *вишеѝрасѝља* и *вишеѝраскѝња* одnose се на свињу која се више пута прасила.³¹

²⁹ Забележено ван *Упитника*.

³⁰ Забележено ван *Упитника*.

³¹ Забележено ван *Упитника*.

Кад женка носи плод дуже од уобичајеног времена каже се да *йрендси* или да је *йреносила* или да је *йренџла*.

За женку која манифестује полни нагон каже се да *йрџжи* или *разбукџри се*.

За чин оплодње користи се глаголска лексема *букџри*.

У говору Белице користе се неке конструкције за привођење свиње парењу. Реч је о следећим конструкцијама: *водила свињу код вејра*, *води свињу код вејра*, *йерџла свињу код вејра*, *йџера свињу код вејра*.³²

Глаголске лексеме *искварила се*, *исабила се*, *йобаџила* користе се именовање свиње код које се исквари плод.

Узраси

Младунче свиње је *йрџсе*. Множина ове именице гласи *йрасићи* и *йрџци*.

Прасе које још сиса је *сијавче*.

Одрасла женка до шест месеци старости је: *назимџца*, *свињче*.

За одраслог мужјака до шест месеци старости користе се лексеме: *вејрић*, *вејриче*.

Свињче око 30–40 килограма именује се лексемама *назимче* и *йечењџк*. Лексемом *назимче* именује се и свињче око 20 килограма.³³

Лексемом *свадџар* именује се свињче око 60–80 килограма.

Сиоџињџк је крме око 100 килограма. Поред ове лексеме забележене су и синтагме *йодрџњено йрџсе* и *йодџњено йрџсе*.

Крме које је остављено да презими је: *назиме*, *назимџац*, *назимџца*. У употреби је и множински облик *назимџи*.

Означавање и именовање свиња йо йелесним (и неким каракџерним) одликама

Кастрирана свиња која се тови је: *йасџрма*, *рањениџца*, *йовљениџца*, *йовљениџка*. Често се именује и синтагмама *йдвљена свиња* и *уџдвљена свиња*, као и конструкцијом *свиња за йдсек*. Товљени вепар је *йовљениџк*.

Свиња утовљена за посек је *рањена свиња* и *намџрена свиња*.

Прасе заостало у развоју је: *закрџљало йрџсе*, *кџџаво йрџсе*, *закрџљавџло йрџсе*, *закрџјавџло йрџсе*, *кџџа*.

Свиња која добро једе или се лако храни је: *џлава*, *алаџљџва*, *мџка*, *мџкана*. Често се користе и синтагме: *џлава свиња*, *алаџљџва свиња*, *мџка свиња*, *мџкана свиња*. У употреби је и конструкција *лџка на рџну*.

Крме које се слабо храни и слабо напредује именује се синтагмом *мрџкаво йрџсе*, а свиња која се слабо храни и слабо напредује именује се синтагмом *мрџкава свиња*.

Јџино йрџсе и *лџкомо йрџсе* је прасе које се добро храни.

Кокџџра је свиња која једе кокошке, а *кџџџар* је крме које једе кокошке.

По карактеру и понашању свиња може бити: *бакџуз*, *мџрна*, *йџџџома*. У употреби су и синтагме *мџрна свиња* и *йџџџома свиња*.

³² Забележено ван *Упитника*.

³³ Забележено ван *Упитника*.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

Спроведено истраживање показало је богатство појединих семантичких поља, али и сиромаштво појединих поља.

Најбогатије семантичко поље јесте *Ovis aries*. Претходна истраживања, такође, сведоче о богатству овог семантичког поља (Стевановић 2024: 11–13; Стевановић 2025а: 364–365; Стевановић 2025б: 80–84). Између овог истраживања и претходних истраживања постоје и сличности и разлике.

Поједине лексеме и синтагме потврђене су и у осталим говорима беличког краја (нпр. *резâк*, *шиї̀рица*, *дојї̀ља*, *којѝлче*, *белица*, *засї̀арѐла ѓвца*, *клиї̀ава ѓвца*, *чї̀љава ѓвца* и сл.).

Лексема *ркаћ* није забележена у осталим говорима беличког краја, али је забележена у говорима ћупријског краја (Стевановић 2025б: 80). Исти је случај и са лексемом *јеї̀рâк* (Стевановић 2025б: 80).

У говору Бунара, односно у говору суседног села потврђене су неке лексеме које нису забележене у говору Белице. Реч је о лексемама: *ї̀рвојагњеница*, *другојагњеница*, *ї̀ређејагњеница* (Стевановић 2025а: 364). Синтагме *ї̀рвојагњї̀ла ѓвца*, *другојагњї̀ла ѓвца*, *ї̀ређејагњї̀ла ѓвца*, *вишејагњї̀ла ѓвца* потврђене су у говору Белице и у говору Доњег Штипља (Стевановић 2024: 12). Ових синтагми нема у говору Бунара (Стевановић 2025а). У говорима ћупријског краја налазимо лексеме: *ї̀рвојагњї̀ла*, *ї̀рвојагњї̀лица*, *другојагњї̀ла*, *другојагњї̀лица*, *ї̀ређејагњї̀ла*, *ї̀ређејагњї̀лица* *ї̀ї̀војагњї̀ла*, *вишејагњї̀ла* (Стевановић 2025б: 81).

Лексеме *једномї̀дац*, *једномї̀ди*, *једномї̀дак* потврђене су искључиво у говору Белице. Исти је случај и са лексемама: *двї̀иче*, *ї̀ї̀ї̀âк*, *једносї̀са*, *чизмâнка*, *зрндї̀ша*, *сура*, *галї̀ша*, *бѐка*, *рї̀да*, *гâлка*, *гâља*, *рї̀ђа*, *шâра*, *шуї̀ї̀л*, *шуї̀ї̀ло*.

Глаголске лексеме *одбрцкї̀је*, *одбї̀ва се*, *скриї̀ло се*, *искрунї̀ло се* потврђене су искључиво у говору Белице.

Поједине синтагме нису потврђене у осталим говорима: *црноѓка ѓвца*, *рї̀ї̀ава ѓвца*, *закржљавѐла ѓвца*, *закривѐла ѓвца*, *једносї̀са ѓвца*, *млѐчна ѓвца*, *шарѐна ѓвца*.

У осталим говорима потврђене су бројне лексеме за овцу с кратким репом: *кусâра*, *кусâвка*, *кусâча*, *кусавї̀ца* (Стевановић 2024: 13; Стевановић 2025а: 365; Стевановић 2025б: 83). Међутим, у говору Белице потврђена је само лексема *куса*.

Лексема *рогâча* није потврђена у осталим говорима беличког краја, али је потврђена у говорима ћупријског краја (Стевановић 2025б: 83). Исти је случај и са придевском лексемом *сува* (Стевановић 2025б: 84).

У говору Белице није потврђена лексема *рундâвка*, док је у осталим говорима потврђена (Стевановић 2024: 13; Стевановић 2025а: 365; Стевановић 2025б: 84).

Семантичко поље *Capra hircus* сиромашније је од семантичког поља *Ovis aries*. И овде су уочене неке сличности и неке разлике између овог истраживања и претходних истраживања.

Поједине лексеме из овог семантичког поља потврђене су и у осталим говорима (нпр. *ї̀ројâрка*, *јаловї̀ца*, *дивизâрка*, *ї̀ређâк* и сл.). Лексеме

2. Семантичко поље *Sus* богато је и у говору Белице и у говору Бунара и у говорима ћупријског краја;

3. Потврђен је велики број назива који се користе за именовање брава, говеда и свиња према оплодњи и млађењу и према узрасту, као и према телесним (и неким карактерним) одликама;

4. Поједине лексеме потврђене су у свим испитиваним говорима (нпр. *резâк*, *шиїрица*, *дојїља*, *којїлче*, *белица*, *їројâрка*, *јаловїца*, *двизâрка*, *їрећâк*, *їрвоїџелка*, *їрвоїшелїца*, *другоїџелка*, *другоїшелїца*, *їрећейџелка*, *їрећейшелїца*, *вд*, *јунац*, *јунїца*, *бїк*, *вишеїшелїца*, *вишеїџелка*, *близâнац*, *близâнче*, *їасїџув*, *ждрѣбе*, *ждрѣбїћи*, *ждрѣбїца*, *кљусе*, *баксџуз*, *їрвоїраскїња*, *другоїраскїња*, *їрећейраскїња*, *їейоїраскїња*, *вишеїраскїња*, *їрасїља*, *кокошâр* и сл.);

5. Поједине синтагме потврђене су у свим испитиваним говорима (нпр. *засїарџла овца*, *клиїава овца*, *чўљава овца*, *ујалдвљен бїк*, *сїџелна крâва*, *шиїрџен коњ*, *ушиїрџен коњ*, *шиїрџена свиња*, *ушиїрџена свиња*, *сїрâсна свиња* и сл.).

Разлике се огледају у следећем:

1. Семантичко поље *Equus caballus* сиромашније је у говору Белице него у говору Доњег Штипља и у говорима ћупријског краја;

2. Забележене су лексеме којих нема у осталим говорима (нпр. *једномџдац*, *једномџди*, *једномџдак*, *двїшче*, *їейâк*, *једносїса*, *чизмâнка*, *зрднџи*, *сура*, *галџи*, *бѣка*, *рџда*, *гâлка*, *гâља*, *рїћа*, *шâра*, *шужїл*, *шужїло*, *одбрїкџе*, *одбїва се*, *скриїло се*, *искрунїло се*, *другојâрка*, *їрећейјарїца*, *їейојâрка*, *їейојарїца*, *вишејâрка*, *блїзна*, *учџкан*, *једносїса*, *безсїса*, *шиїџейник*, *мирџи*, *воловоднїца*, *блїзне*, *сувомлѣка*, *сувомлѣкасїи*, *мршџâк*, *нѣрез*, *сїсавче*, *їрвоїрасїља*, *другоїрасїља*, *їрећейрасїља*, *їейоїрасїља*, *вишеїрасїља*, *їасїџрма* и сл.);

3. Забележене су синтагме којих нема у осталим говорима (нпр. *црноџка овца*, *рџиџава овца*, *закржљавџла овца*, *закрџавџла овца*, *једносїса овца*, *млѣчна овца*, *шарџна овца*, *учџкан јâрац*, *ујалдвен јâрац*, *ујалдвљен јâрац*, *мџзна кџза*, *сувомлѣкасїи крâва*, *младомџзна крâва*, *сїаромџзна крâва*, *їрвождрѣбна кобїла*, *другождрѣбна кобїла* и сл.);

4. Поједине лексеме потврђене су у осталим говорима, док у говору Белице нису потврђене (нпр. *кусâра*, *кусâвка*, *кусâча*, *кусавїца*, *рундâвка*, *близнакїња*, *близнїца*, *маїорїна*, *маїорїња*, *сїâрац*, *дрїїна*, *дрїџња*, *їрџмо*, *їрџмаво*, *љџиџо*, *месâр*, *заїуїавџло* и сл.);

5. Поједине синтагме потврђене су у осталим говорима, док у говору Белице нису потврђене (нпр. *брадâиџа кџза*, *заїуїавџло їрâсе*);

6. Забележене су конструкције којих нема у осталим говорима (*водїла крâву код бїка*, *вџди крâву код бїка*, *їерâла крâву код бїка*, *їџџа крâву код бїка*, *мѣка на вїме*, *лâка на вїме*, *лâка на сїсу*, *лâка на мџжу*, *їџџка на вїме*, *їџџка на сїсу*, *їџџка на мџжу*, *їврда на вїме*, *їврда на сїсу*, *їврда на мџжу*, *водїла свињу код вџџра*, *вџди свињу код вџџра*, *їерâла свињу код вџџра*, *їџџа свињу код вџџра*, *свиња за їдсек*, *лâка на рâну*).

Циљ овог рада био је 1) да представи грађу са лексичко-семантичког аспекта, 2) да сачува сточарску лексику од заборава и 3) да упореди добије-

не резултате са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Поређењем са претходним резултатима настојали смо да пружимо ширу слику о овом проблему. Бележењем сточарске лексике села Белица настојали смо да сачувамо један мали део језичког богатства.

ИЗВОРИ

Упитник за прикупљање сточарске лексике

ЛИТЕРАТУРА

- Божовић 1984: Божовић, М. „Сточарска лексика Ибарског Колашина“. *Прилози проучавању језика*, 20. Нови Сад: Филозофски факултет, 189–192.
- Бојовић Јоксимовић 2024: Бојовић Јоксимовић, Ј. „Пастирска лексика призренско-тимочких говора у ширем контексту“. *Пастирска лексика призренско-тимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 261–274.
- Бошњаковић 1985: Бошњаковић, Ж. *Пастирска терминологија Срема*. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Вуковић 2007: Вуковић, М. „Лексика коњарства у Горњем Заостру“. *Дијалектолошка истраживања 2 – зборник радова посвећен сточарској лексици* (уредник: Надежда Јовић). Ниш: Филозофски факултет, 111–144.
- Ивић 1985: Ивић, П. *Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и шипокавско наречје*. Нови Сад: Матица српска.
- Ивић 2009: Ивић, П. *Српски дијалекти и њихова класификација*. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Илић 2019а: Илић, М. „Боја и пастирски именослов“. *Исходниша*, 5. Ниш: Филозофски факултет, 145–155.
- Илић 2019б: Илић, М. „Деривати именица овца и коза у стаду пастирске лексике југоисточне Србије“. *Животи посвећен прагању за етничким идентитетом – зборник радова у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану* (уредници: Маца Царан Андрејић и Миљана-Радмила Ускату). Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, 115–122.
- Илић 2019в: Илић, М. „Пастирска лексика Старе планине и Пећког Подгора“. *Вуковим прагом на Косову и Мејхохији* (уредник: Голуб Јашовић). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Градска библиотека „Вук Караџић“, 37–45.
- Илић 2020: Илић, М. „Овца и коза у пастирској лексици југоисточне Србије“. *Пастирска лексика југоисточне Србије* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, 87–106.
- Јашовић 1997: Јашовић, Г. *Пастирска терминологија Пећког Подгора*. Исток – Зубин Поток – Приштина: Дом културе „Свети Сава“ – ЈП „Стари Колашин“ – Народна и универзитетска библиотека.
- Јашовић 1998: Јашовић, Г. „Пастирска терминологија и лексика у вези са млеком и прерадом млека у западном делу Пећког Подгора и у шарпланинском Горњем Селу“. *Зборник Филолошког факултета*, 7. Приштина, 107–114.
- Јовић 2007: Јовић, Н. „Сточарска терминологија у Речнику пиротског говора“. *Дијалектолошка истраживања 2 – зборник радова посвећен сточарској лексици* (уредник: Надежда Јовић). Ниш: Филозофски факултет, 27–71.

- Јовић 2020: Јовић, Н. „Домаће и страно у сточарској лексици југоисточне Србије“. *Пасићирска лексика југоисточне Србије* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, 133–152.
- Јоцић 2005: Јоцић, Д. „Сточарска лексика села Лозан“. *Прилози Културној историји Сврљига*, 3. Сврљиг: Етно-културолошка радионица Сврљиг, 128–130.
- Јуришић 2024: Јуришић, М. „Називи за црну овцу у призренско-тимочким говорима“. *Пасићирска лексика призренско-тимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 119–133.
- Мијатовић 1948: Мијатовић, С. „Белица“. *Српски етнографски зборник*, LVI. Београд: Српска академија наука и уметности, 1–213.
- Милорадовић, Савић 2024: Милорадовић, С. и Савић, С. „Називи за стоку према времену млађења и узрасту“. *Пасићирска лексика призренско-тимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 73–91.
- Милосављевић 2020: Милосављевић, Т. „Фрагменти сточарства на језичкој слици света југоисточних српских говора (Први део)“. *Пасићирска лексика југоисточне Србије* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, 49–86.
- Минић 2025: Минић, Т. „Из сточарске лексике села Игрош код Бруса“. *Годишњак за српски језик*, бр. 23. Ниш: Филозофски факултет, 163–181.
- Панчевска 2023: Панчевска, А. „Мотивацији за именување на некои домашни животни во македонските дијалекти“. *Јазикот како зајак на културата во етнологијата и лингвистичка анализа на релација Србија – Македонија*, том 2 (уредници: Веселинка Лаброска и Станислав Станковић). Скопје: МАНУ, 175–184.
- Пижурица 1971: Пижурица, М. „Из ономастике Роваца. Имена домаћих животиња“. *Прилози проучавању језика*, 7. Нови Сад: Филозофски факултет, 167–185.
- Пижурица 1977а: Пижурица, М. „Боје у зоонимији“. *Савјештовање о терминологијата народне материјалне и духовне културе* (уредник: Јован Вуковић). Сарајево: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 29–45.
- Пижурица 1977б: Пижурица, М. „Прилог проучавању сточарске терминологије у Црној Гори“. *Савјештовање о терминологијата народне материјалне и духовне културе* (уредник: Јован Вуковић). Сарајево: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 101–137.
- Пижурица 1984–1985: Пижурица, М. „Етимолошке белешке из пастирске лексике“. *Зборник Мајнице српске за филологију и лингвистику*, 27–28. Нови Сад: Матица српска, 615–632.
- Радан, Ускату 2016: Радан, М. и Ускату М. Р. „Карашевска пастирска терминологија (са посебним освртом на страни утицај у њој)“. *Језици и културе у времену и простору*, 5 (уредници: Снежана Гудурић и Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет, 55–67.
- Радић 1990: Радић, Ј. „Из ономастике села око горњег тока реке Белице“. *Ономастолошки прилози*, XI. Београд: Српска академија наука и уметности, 399–449.
- Радић 2003: Радић, Ј. „Топонимија Белице“. *Ономастолошки прилози*, XVI. Београд: Српска академија наука и уметности, 19–322.
- Ракић Милојковић 1993: Ракић Милојковић, С. „Пастирска терминологија Криво-вирског Тимока“. *Српски дијалектолошки зборник*, XXXIX. Београд: Институт за српски језик САНУ, 11–148.

- Савић Грујић 2020: Савић Грујић, А. „Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије“. *Наука без граница*, 3/2 (уредник: Звездан Арсић). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 167–183.
- Савић Грујић, Богдановић 2021: Савић Грујић, А. и Богдановић, Н. „Називи за желудац код животиња у говорима југоисточне Србије“. *Етимо-културолошки зборник*, 24 (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 41–51.
- Савић Грујић, Бојовић 2022: Савић Грујић А. и Бојовић, Ј. „Из пастирске лексике југоисточне Србије“. *Језици и културе у времену и њроспору*, 10 (уредници: Снежана Гудурић, Јасмина Дражић и Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет, 227–236.
- Савић, Симић 2024: Савић, Б. и Симић, З. „О неким придевима са значењем особина код животиња у призренско-тимочким говорима“. *Паспирска лексика њризенско-џимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 93–118.
- Симић 2023: Симић, З. „Физички недостаци и болести код животиња исказани придевима у призренско-тимочким говорима“. *Етимо-културолошки зборник*, 26 (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 209–226.
- Симић 2024: Симић, З. „Лексика млека и прераде млека у призренско-тимочким говорима“. *Паспирска лексика њризенско-џимочких говора* (уредник: Недељко Богдановић). Ниш – Београд: Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу – Институт за српски језик САНУ, 147–165.
- Соболев 2008: Соболев, А. „Из названий молочных продуктов в пиперском говоре“. *Зборник Инспиритија за српски језик САНУ 1: џосвећено др Драгу Ђуџићу џоводом 75-годишњице животија* (уредник: Срето Танасић). Београд: Институт за српски језик САНУ, 555–565.
- Спасојевић 2013: Спасојевић, М. „Из проблематике проучавања лексике из области прераде млека у ресавском крају (на материјалу из Великог Поповића)“. *Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности*, 4 (уредник: Гордана Јовановић). Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 257–266.
- Стевановић 2024: Стевановић, Ј. „Сточарска лексика села Доње Штипље код Јагодине“. *Годишњак Педагошког факултета у Врању*, 15/2. Врање: Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, 9–24.
- Стевановић 2025а: Стевановић, Ј. „Сточарска лексика села Бунар код Јагодине“. *Годишњак за српски језик*, бр. 23. Ниш: Филозофски факултет, 361–376.
- Стевановић 2025б: Стевановић, Ј. „Називи за животиње у говорима џупријског краја“. *Српска башићина*, X/2. Никшић: Институт за српску културу, 77–97.
- Степановић Николић 2004: Степановић Николић, С. „Лексика обраде вуне у сврљишком крају“. *Бдење*, 3/5–6. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 184–190.
- Црњак 2007: Црњак, Д. „Терминологија овчарства у околини Лакташа“. *Српски језик*, 12. Београд: Филолошки факултет, 367–391.
- Црњак 2011: Црњак, Д. *Паспирска лексика лакпашког краја*. Бања Лука: Филолошки факултет.
- Trifunović 2021: Trifunović, A. „O etimologiji izbranih besed iz pastirske terminologije karpatsko-balkanskega areala“. *Slovenika*, VII. Beograd: Filološki fakultet, 107–121.

Jovana S. Stevanović

LEXICON OF CATTLE IN THE VILLAGE OF BELICA NEAR JAGODINA

Summary

The subject of the research is the lexicon of cattle in the village of Belica near Jagodina, whose speech belongs to the Kosovo-Resava dialect. The paper has the following aims: 1) to present the material from a lexical-semantic aspect, 2) to preserve the lexicon of cattle from oblivion, and 3) to compare the obtained results with those obtained in previous research. This paper is based on field notes. Field research was conducted in October 2025. The material was collected in interviews with 10 informants based on the *Questionnaire for collecting lexicon of cattle* by Prof. N. Bogdanović. Lexemes, syntagms and constructions are classified into the following semantic fields: 1) *Ovis aries*; 2) *Capra hircus*; 3) *Bos taurus*; 4) *Equus caballus* and 5) *Sus*. The research has shown the richness of certain semantic fields, but also the poverty of certain fields. There are both similarities and differences between this research and previous research.

Keywords: the Serbian language, the lexicon of cattle, the village Belica, the Kosovo-Resava dialect.

